

RAHBARLIK KOMPETENSIYASI VA UNING TA'LIM MUASSASASIDAGI AHAMIYATI

Umbarova Sabohat Hamza qizi

“Ta’lim menejmenti” fakulteti I bosqich magistratura talabasi Puchon
universitetining Toshkentdagi filiali
sabohathamzayevna5@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqola ta’lim muassasalarida rahbarlik qilish va rahbarlik kompetensiyalarining muhim ekanligini yoritib beradi. Maqolada ta’limning barcha sohalarida duch kelinayotgan muammolarning yechimini topishda rahbarning qay darajada salohiyatli ekanligi haqida keltirilgan. Ushbu maqolada rahbarlar uchun o`zlashtirishi kerak bo`lgan qobiliyatlar, ko`nikmalar va bilimlar haqida bir qancha ma’lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga ushbu ko`nikma va bilimlar orqali o`quv jarayonini yaxshilash va ta’lim muassasada ta’lim sifatini oshirish maqsad qilingan.

Kalit so`zlar: Rahbarlik kompetensiyasi, rahbarlik ko`nikmasi, ta’lim menejmenti, ta’lim sifati, ta’lim muassasasini boshqarish, innovatsiyalar, ta’lim siyosati.

Annotation: This article highlights the importance of leadership and leadership competencies in educational institutions. It describes how capable the leader is in finding solutions to problems faced in all areas of education. There is some information about the abilities, skills and knowledge that leaders should acquire. At the same time, it is aimed to improve the educational process and increase the quality of education in the educational institution through these skills and knowledge.

Key words: Leadership competence, leadership skills, educational management, educational quality, educational institution management, innovations, educational policy.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность лидерства и лидерских компетенций в образовательных учреждениях. В статье описывается, насколько лидер способен находить решения проблем,

возникающих во всех сферах образования. Статья содержит некоторую информацию о способностях, навыках и знаниях, которыми должны обладать лидеры адкойре. При этом целью является совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования в образовательном учреждении за счет этих навыков и знаний.

Ключевые слова: Лидерская компетентность, лидерские качества, образовательный менеджмент, качество образования, управление образовательным учреждением, инновации, образовательная политика.

Kirish: Ta’lim muassasalarida o’quv jarayonlarining sifati ta’lim muassasasining qay darajada boshqarilishi bilan bo’g’liqdir. Shu sababli ta’lim muassasalariga to’g’ri rahbar tanlay bilish va uning rahbarlik ko’nikmalarini shakllantirib, muassasada ta’lim sifatini oshirish ta’lim siyosatining ildizi deya olishimiz mumkin. Bunda muassasalarning rivojida rahbarlarning qay darajada rahbarlik kompetensiyalari ustida ishlashini anglash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi: Davlatimizda ta’lim siyosatiga katta e’tibor qaratilgan bir vaqtda, bu siyosatning yurtimiz uchun qay darajada ahamiyatli ekanligini unutmashimiz lozim, ammo bu muhimlik avvalo ta’lim muassasalarining boshqaruv tizimiga va uni boshqarayotgan rahbar bilan bog’ligini ham unutmashimiz va bu hozirda dolzarb muammolarga sabab bo’layotganligini tushunishimiz va yechim topishimiz kerakligini anglatadi.

Ta’lim tizimining hozirgi kundagi rivojlanish bosqichida boshqaruv tizimining ma’muriy-buyruqbozlik tizimidan demokratik va erkin fikrlash shakllariga o’tish zarurligini ko’rsatmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etishda rahbarlik faoliyati davomida bu ko’nikmaning asl ma’no-mazmunini to’g’ri anglay bilishlari kerak bo’ladi. Va natijada boshqaruv faoliyatida bu ko’nikmalar orqali qay darajada o’quv jarayonlarida o’sish bo’layotganligi haqida bashorat qilish xususiyatiga ham ega bo’ladilar.

“Boshqaruv- bu tizimni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida uni sifatini ta’minlash, tartibga solish uchun ta’sir etishdir.”

•Ingliz tilida – “boshqaruv” tashabbuskorlik, yuqori kasbiy tayyogarlik, tashkilotchilik, ishchanlikdir.

•Yapon tilida – “boshqaruv” har bir xodimga g‘amxo‘rlik qilish, ishlab chiqarishning ijtimoiy xavfsizligi, shakllanish istagi, ichki go‘zallikdir.

•Fransuz tilida – “boshqaruv” boshqaruv tizimini shakllantirish uchun insoniy madaniyat, yuqori darajadagi aloqadorlik madaniyati, milliy, tarixiy, madaniy an‘ana elementlaridan foydalanishdir.

•Xitoy tilida – “boshqaruv” Konfutsiy ta‘limoti bilan bog‘liq, an‘anaviy qadriyatlar va zamonaviy menejment tamoyillari bilan uyg‘un, madaniyat va iqtisodiy kontekstda muhim rolga egadir.

Bugungi rivojlanib kelayotgan zamonda fan, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sababli yurtimizda rahbar kadrlar tayyorlashning muhimlik darajasi yanada oshirilmoqda. Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbuslari bilan rahbarlarning o‘z ustida ishlashlariga, rahbarlarni to‘g‘ri tanlashga jiddiy yondashilmoqda.

Ta‘lim muassasasini boshqarish muvoffaqiyati avvalo, muassasa rahbarining shaxsiy, individual va subyektiv jihatlari bilan belgilanadi, bu esa “Rahbarning boshqaruv madaniyati” bilan ifodalanadi. Bu borada ko‘plab izlanishlar o‘tkazilib, “Rahbarning muvoffaqiyati - muassasa yutuqi” deb qaralmoqda.

Ta‘lim tizimini boshqarishda o‘rin tutuvchi asosiy prinsiplar mavjud bo‘lib, ular orqali ta‘limning barcha sohalarida rahbarlarning boshqaruvchanlik ko‘nikmalari oshiriladi.

➤ Boshqaruvni demoratizatsiyalashtirish va insonparvarlikni asosiy o‘rin deb bilish;

➤ Boshqaruvning tizimliliigi va yagonaligini;

➤ Boshqaruvda markaz va hududning uyg‘unligi;

➤ Boshqaruvda yakkalik va jamoa bilan hamkorlik;

➤ Boshqaruvning ilmiy asoslanganligi;

➤ Boshqaruvda ma‘lumotlarning to‘liqligi va haqqoniyligi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ta’lim muassasalarida rahbarlikni isloh qilish va takomillashtirish bo‘yicha bir qator muhim qaror va takliflar berilgan.

Malaka va kompetensiyani oshirish. Prezidentimiz ish faoliyatini boshlashi bilanoq, boshqaruv faoliyatidagi rahbarlarning ishlari bilan tanishib chiqdi va ular yo‘l quygan xatolardan kelib chiqib, 2019-yildan boshlab oliy ta’lim muassasalari rahbarlari va pedagoglari uchun uzluksiz malaka oshirish tizmini joriy etdi. Bu jarayon mintaqaviy va tarmoq markazlarida xalqaro standartlarga muvofiq amalga oshirib kelinmoqda.

Autonomiyani kengaytirish. So‘nggi yillar davomida prezidentimiz qarorlari bilan oliy ta’lim muassasalariga mustaqil qaror qabul qilish, o‘z daromadlarini mustaqil boshqarish, kvotalarni belgilash, kadrlarni tanlash ta’lim dasturlari va fanlarni tasdiqlash, chet eldan talabalarni jalb etish kabi vakolatlar berildi. Bu vakolatlar natijasida rahbarlar o‘z ustida yanada ko‘proq ishlay boshladilar.

Mas’uliyatni kengaytirish. Prezidentning qarorlari asosida ta’lim muassasalari rahbarlari o‘z faoliyatida samaradorlikni oshirish va o‘quvchilarning kasbiy tayyorgarliklarini yaxshilash uchun shaxsiy mas’uliyatni zimmasiga yuklatildi. Bu holatda rahbarlar tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikda innovatsion loyiha va dasturlarni amalga oshiradilar.

O‘quv dasturlarini takomillashtirish. Xorijiy tajribalga asoslangan holda, maktabgacha, maktab, litsey, va kollej darajasida o‘quv dasturlariga ikkinchi xorijiy til va kasbiy tayyorgarlik modullari kiritilmoqda. Muassasa rahbarlari bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun mas’ul etib belgilangan.

Xulosa. Rahbarlik kompetensiyasi – bu rahbarning ma’lum bir tashkilotdagi (muassasadagi) faoliyatini samarali amalga oshirish uchun kerak bo‘lgan ko‘nikmalar, bilimlar va qilinadigan harakatlarni o‘z ichiga jamlagan malakalar yig‘indisidir. Bu kompetensiyalar rahbarning boshqaruv faoliyatini natijali bajarish, jamoani rag‘batlantirish va to‘g‘ri yo‘naltira bilish, o‘zaro aloqalar qurish va munosabatlarni boshqarish, qaror qabul qilish va muammolarni aniqlab, ularga to‘g‘ri yechim topish kabi qobiliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bu kabi ko‘nikmalarni o‘zida

shakllantira olgan rahbar faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa va tashkilot ham ravnaq topadi va o‘shida davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Abdeev R.F “Boshqaruv mexanizmi, uning genezisi va tazimini tshkil etuvchi roli” Falsafiy fanlar: - 1990. -No 4. – S.105-113.
2. Nurmamatova S. (2019). Ta’lim Muassasalarida Menejment Tizimini Rivojlantirish. Toshkent: TAFI Press.
3. Bobojonov A. (2018). Oliy ta’lim muassasalari boshqaruvi: Nazariy asoslari va amaliy amaliyot. Toshkent:TAFI Press.
4. G`oziyev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002.
5. <https://xalqtaлимinfo.uz/document-show/56>
6. <https://adu.uz/uz/news/article/812>